

bedrijfslasten, voortvloeiende uit den beperkten concessieduur, heeft te dragen, geen verband. Daarom is het ook niet juist van Schmidt dat hij tracht beide lasten in één formule samen te brengen.

De accountant die zich voor de taak gesteld ziet de grootte van de bedrijfslasten uit voormelden hoofde na te gaan, zal, indien hij de hier behandelde scheiding in het oog houdt, niet voor andere moeilijkheden komen te staan dan die, waarvoor hij zich bevindt indien hij de juistheid heeft vast te stellen van andere afschrijvingen dan zulke welke met den concessieduur verband houden. Theorie en praktijk zijn dan met elkander in overeenstemming.

T. KEUZENKAMP

LITERATUUR

Red. M. M. DEEN Jr. en A. ROBLES

De kritiek op „Profits” van Victor Valentinovitch Novogilow

N. erkent zonder voorbehoud de groote verdiensten zijner tegenstanders. Hij zegt omtrent hun theorie o.a.:

„First of all, it supplies the simplest solution of three most difficult problems of economic theory

Secondly this theory also implies a far-reaching criticism of the existing conditions of society

Thirdly they tir up hopes of a comparatively easy avoidance of the existing anomalies

Lastly, the exposition of the theory is made in the most convincing form, that of a mathematical demonstration. The authors thus try to base their conclusions on self-evident mathematical truths. In their opinion, for instance, the thesis of the realisation of profits may be ultimately traced to the axiom that ten minus one is less than ten, and they find that it is as difficult to get away from the thesis of savings as from the multiplication table.”

„In der Beschränkung zeigt sich der Meister.” Terecht ziet N de kern van „Profits” in de 12 Cases, waarvan VI, X, XI en XII z.i. de belangrijkste zijn „for they constitute, as is were, a simplified scheme of the prosperity and depression cycle.

The period of prosperity is in all essentials identical with Case X. Any expansion of production implies a certain interval of time where additional expenditure has already been effected, but the additional goods have not yet reached the market. This means that the demand is in advance of supply, and prices rise.

In measure however, as additional goods are put on the market, a deficiency in consumer purchasing power becomes apparent. Cases VI and XI show how and why any increase of output, under the existing methods of financing production, results in the accumulation of unsold goods and finally in a fall of prices.

Case XII is a scheme of depression.

When it becomes evident that buying will not continue to increase, the goods are dumped into the market, orders from the retail trade decrease, the banks call in their loans. The contraction of credit results in turn in a further decline of prices, thus deepening the depression.

The remaining contents of Profits we shall so far leave aside.”

N. begint z'n kritiek met de vraag „What is profit”? En hij antwoordt: „A surplus of receipts over expenses.” Maar, zal die definitie niet tot misverstand aanleiding geven, dan moet —

aldus N. — daaraan het volgende worden toegevoegd: „the expenses to be taken into account should be those that are chargeable against the goods from the sale of which the receipts originate. For instance, if ten units of goods have been sold, it is necessary, in order to compute profits, to deduct from the proceeds of the sale the expenses incurred in producing these ten units. Conversely it would be wrong to deduct from the proceeds of the sale of ten units the expenses incurred in turning out eleven units of good. This is nearly as obvious as that eleven is more than ten.” Welnu N.'s voornaamste grief tegen F. en C. is juist deze verkeerde imputatie van „profits.”

In Case XI willen F. en C. bewijzen „that a deficiency in consumer purchasing power occurs even if the expansion of production is financed solely by an increase in the volume of money” „the price-level falls, even though all profits are distributed and all consumers' income is spent (o.c. blz. 310).

N. vergelijkt nu de Cases II, X en XI, welke zich resp. in het 1e, 2e en 3e productie-jaar voordoen.

	1e jaar Case II	2e jaar Case X	3e jaar Case XI.
Output	1.000.000	1.100.000	1.200.000 units of goods
Sales	1.000.000	1.000.000	1.100.000 units of goods
Receipts	1.000.000	1.090.000	1.180.000 dollars
Wages	900.000	990.000	1.080.000 dollars
Dividends	100.000	100.000	100.000 dollars
Index of prices	100	109	107 +

Let men op de fluctuaties van het prijspeil en de „Profits” („taking as profits of any given year the dividends distributed in the succeeding year”) dan komt men een eigenaardige wanverhouding op het spoor. Immers in het 2e jaar stijgt het prijsniveau, terwijl de „uitgaven”¹⁾ niet toenemen en toch blijven „profits” konstant. Maar dan rijst de vraag: „what has become of the profits from unstable money”. Blijkens de hoofdstukken 8 en 9 van hun boek weten F. en C. zeer wel, dat in het werkelijke economische leven de ondernemerswinsten met het prijsniveau (de prijzen) op en neer gaan. Maar, als 't er op aan komt, vergeten ze dit belangrijke punt in hun 12 Cases. Want het is niet te loochenen, dat in het 2e jaar de ondernemerswinst meer bedraagt dan de som van 100.000 dollars in het 3e jaar uitgekeerd. N. toont dit aan door de volgende becijfering:

	1e jaar	2e jaar
Receipts	1.000.000	1.090.000 dollars
Cost of production of goods sold	900.000	900.000 dollars
Profits	100.000	190.000 dollars
Dividends distributed in the succeeding year	100.000	100.000 dollars

„Thus, in order to calculate profits, the authors deducted from the gross income the expenses of production of the goods sold and, in addition to that, the expenses of production of goods produced, but as yet unsold. In other words, in calculating profits the authors deducted from the proceeds of the sale of every ten units of goods the cost of production of eleven units of goods.”

Deze kapitale fout in de berekening der „profits” heeft voor het waarheidsgehalte van de theorieën van F. en C., naar N. tracht aan te toonen, noodlottige gevolgen.

„In Case XI, the dividend is indeed equal to 100.000 dollars while the profits of the preceding year are, as already shown, 190.000 dollars. This means that the Corporation has distributed not the whole of its profits, but only slightly over one half of

1) N. bedoelt hier de uitgaven betreffende de verkochte 1 miljoen eenheden.

them. Having thus saved 90.000 dollars the Corporation was able to borrow, for a further expansion of its production, a smaller sum of money than would have been needed, had all the profits been distributed. By saving a portion of profits, it reduced the volume of money to be issued for financing the contemplated increase of output. If, therefore, no such saving had taken place, the level of prices would, in Case XI be higher. How much higher, may be seen from the following computation: (waarbij de besparing zoowel aan het bedrag der ontvangsten als aan dat van de dividenden is toegevoegd)

Output	1.200.000 units of goods
Sales	1.100.000 units of goods
Receipts	1.270.000 dollars
Wages	1.080.000 dollars
Dividends	190.000 dollars
Index of prices	115

M.a.w.: „The expansion of production in Case XI, if it were not accompanied by savings, would result, not in a deficiency, but in a surplus of consumer purchasing power.” —

De hoofdstelling van F. en C. is „that expansion of production is retarded not by productive deficiency, but by a deficiency of consumer purchasing power”. Zal deze stelling op behoorlijke wijze worden bewezen, dan mag geen productie-vermindering worden verondersteld *alvorens* een tekort in verbruikers-koopkracht inderdaad zich heeft voorgedaan. Teregt schrijft N.: „This fallacy should be carefully guarded against, more especially in investigating the connection between production and consumer purchasing power. As a matter of fact, a deficiency in purchasing power may not only cause, but also arise from, a reduction of productive activity. (The flow of money to consumers depends mainly on productive activity. Profits pg. 235). If therefore, production is reduced in the absence of any deficiency in consumer purchasing power, this may result in such deficiency, which in turn will bring about a further decline in the rate of production. In other words, if we presuppose, in the conditions assumed in the hypothetical cases, the extence of a cycle of fluctuations in productive activity, we shall get in our conclusions a corresponding cycle of fluctuations in consumer purchasing power.”

En juist deze gevaarlijke drogredeneering meent N. aan F. en C. te moeten verwijten. Want blijkens Case XI neemt het tempo

	1 st year	2 nd year	3 rd year	4 th year
Output	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000 units of goods
Sales	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000 units of goods
Receipts	1.000.000	1.090.000	1.279.000	1.486.900 dollars
Wages	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900 dollars
Dividends	100.000	100.000	190.000	289.000 dollars
Index of prices	100	109	116 +	123 —

T.a.v. deze tabel maakt N. de volgende opmerkingen:

- Production increases at a uniform rate;
- The prices rise even in spite of the fact that the wages per unit of output remain unchanged. True, if wages remain unchanged while prices are rising, a further rise in prices is retarded. Therefore the index of prices rises at a slackening rate. In reality, it is more likely that a rise of prices results in a rise of wages, which in turn accelerates a further rise in prices.
- Profits increase at a higher rate than production. Production increase by 10 per cent yearly, while profits increase by 90 per cent in the second, by 52 per cent in the third, and by 40 per cent in the fourth year. The slackening in the rate of increase of profits is due to the fact that the index of prices rises at a slackening rate.

der voortbrenging af, niet alleen *vóórd*at de ondernemerswinst daalt, maar zelfs *niettegenstaande* ze rijst.

Immers uit de tabel blijkt, dat in het 2e jaar de winst bijna was verdubbeld. En toch laten F. en C. het tempo der voortbrenging in het 3e jaar terugloopen! Weliswaar stijgt de productie in het derde jaar met hetzelfde *bedrag* als in het tweede (n.l. met 100.000 eenheden), maar dit bedrag is in het 3e jaar een geringer percentage van de totaal-productie dan in het 2e.

De volgende tabel doet het onmogelijke van dit standpunt van F. en C. uitkomen.

	Beweging van de ondernemerswinst 3e j. vergeleken met het 2e.	Beweging van het prijspeil ijh voorafgaande jaar	Beweging der productie
Case X	Onveranderd	Onveranderd	10 pet. toeneming
Case XI	90 pet. stijging	9 pet. stijging	9,1 pet. toeneming

„It is obvious that the authors alter the rate of production both *before* any fall in profits and *in spite of* their rise. In other words, they lower the rate of production in the presence not of a *deficiency*, but of a *surplus* of purchasing power.”

Vandaar de teruggang van het prijspeil in Case XI tot 107 +. Men komt tot een geheel ander resultaat, als men van de juistere veronderstelling uitgaat, dat de voortbrenging in hetzelfde tempo *blijft* toenemen dan in het voorafgaand jaar, d.i. met 10 pet.

	Case XI as is originally stated (production increased by 9.1 %)	Case XI on the assumption that the production has increased by 10 %
Output	1.200.000 units of goods	1.210.000 units of goods
Sales	1.100.000 units of goods	1.100.000 units of goods
Receipt	1.180.000 dollars	1.189.000 dollars
Wages	1.080.000 dollars	1.089.000 dollars
Dividends	100.000 dollars	100.000 dollars
Index of prices	107 +	108 +

„Thus, in passing over from Case X tot Case XI the authors have altered two factors: — the volume of savings, and the rate of production, while attributing the result to a third factor — to the fact that the Corporation borrows 90.000 dollars in order to produce goods to be sold for 100.000 dollars. If we leave the two first factors unchanged, the effect is a widely different one. The following table shows the effect of financing a *uniform* expansion of production by the increase in the volume of money”.

... Under the Assumptions of Case XI, an expansion of production not accompanied by savings results in a surplus of consumer purchasing power. At present we are satisfied that such surplus is the greater, the higher the rate of production.”

Een volgend maal over N.'s verdere kritiek.

Mr. Dr. A. SPANJER

EFFICIËNTIE

Red.: C. A. BLAZER en L. POLAK

De Zegelwet van 1927

De Zegelwet van 1917 heeft reeds herhaaldelijk aanleiding gegeven tot klachten van velen, die er mede te maken hebben. Moeilijkheden en onbillijkheden zijn er legio in te vinden, vooral